

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS HUMANAS NA ENFERMAGEM: UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA PARA O CUIDADO EM SAÚDE

Maria Luiza Tavares da Silva Dantas¹ DOI:10.5281/zenodo.15043082

¹Enfermagem – Centro Universitário Santa Terezinha - CEST, luizaestudentews23@gmail.com

Introdução: A integração entre enfermagem e ciências humanas tem sido amplamente discutida na literatura científica recente, destacando a necessidade de uma abordagem mais holística no cuidado em saúde. A enfermagem, como profissão centrada no paciente, pode se beneficiar significativamente de práticas baseadas em humanidades, como empatia, comunicação eficaz e compreensão cultural, que visam atender às necessidades emocionais, sociais e culturais dos indivíduos. **Objetivo:** Explorar como a incorporação de conhecimentos das ciências humanas na enfermagem pode melhorar a qualidade do cuidado, humanizar a prática profissional e contribuir para melhores desfechos clínicos. **Metodologia:** Foram analisados artigos científicos publicados nos últimos 10 anos, utilizando bases de dados como *SciELO* e *PubMed*. Os critérios de seleção incluíram estudos que abordassem a interseção entre enfermagem e ciências humanas, com foco em práticas de humanização, comunicação e formação profissional. **Resultados:** Os estudos revisados evidenciam que a inclusão de disciplinas das ciências humanas na formação do enfermeiro, como psicologia, sociologia e antropologia, prepara os profissionais para lidar com a complexidade do ser humano além da dimensão biológica. Práticas como empatia e comunicação eficaz reduzem o estresse e a ansiedade dos pacientes, melhorando sua satisfação e adesão ao tratamento. Além disso, a humanização do cuidado fortalece o vínculo entre profissional e paciente, impactando positivamente os desfechos clínicos. **Conclusão:** Portanto, a integração das ciências humanas na enfermagem é essencial para um cuidado mais humanizado e eficaz. A formação dos enfermeiros deve incluir conhecimentos interdisciplinares que permitam compreender e atender às necessidades emocionais, sociais e culturais dos pacientes. Logo, essa abordagem não só melhora a qualidade do atendimento, mas também contribui para a valorização da profissão e para a construção de um sistema de saúde mais equitativo e compassivo.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Palavras-Chaves: Empatia; Interdisciplinaridade; Humanização.